

Per Anhalter durch die Gutenberg-Galaxis: Entdeckungen und Ergebnisse aus dem Projekt “Mensch.Maschine.Kultur”

Neudecker, Clemens

clemens.neudecker@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5293-8322

Dumitriu, Irina

irina.dumitriu@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0005-9694-3808

Förstel, Ulrike

foerstel@molgen.mpg.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0009-5472-2336

Gerber, Mike

mike.gerber@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2167-4322

Labusch, Kai

kai.labusch@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7275-5483

Lehmann, Jörg

joerg.lehmann@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1334-9693

Rezanezhad, Vahid

vahid.rezanezhad@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0007-8041-6506

Schneider, Sophie

sophie.schneider@fu-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin; Freie Universität Berlin,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-8303-1798

Seifert, Wolfgang

wolfgang.seifert@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin
ORCID: 0000-0002-4391-8546

Wer sich in die Nähe der Stabi Berlin¹ begibt (Koordinaten: Terra, 52° 31' N, 13° 24' O), gerät womöglich in ein intergalaktisches Wurmloch, von der Gutenberg- bis zur Turing-Galaxis – auch bekannt als Mensch.Maschine.Kultur² (MMK). Das BKM-geförderte Forschungsprojekt hat sich die Entwicklung und Implementierung von Verfahren des Maschinellen Lernens (ML) bzw. der Künstlichen Intelligenz (KI) für das kulturelle Erbe zur Aufgabe gemacht. Im Zentrum des handtuchfesten Vorhabens stehen die Analyse, Aufbereitung und Verfügbarmachung digitalisierter Sammlungen als strukturierte, maschinenlesbare und semantisch erschlossene Forschungsdaten (“Collections as Data”).

Das Poster durchläuft die vier Teilprojekte von MMK als Stationen einer datengetriebenen Forschungsreise: Von der (1) *Dokumentenanalyse* ausgehend werden extrahierte Layout-, Text- und Bildelemente beim nächsten Halt mittels maschineller Verfahren zur (2) *Bildanalyse* sowie (3) *Inhaltsanalyse* weiter aufbereitet. Auf der letzten Etappe erfolgt die (4) *Kuratierung und Bereitstellung* der produzierten Datensätze und Modelle. DON'T PANIC - alle Ergebnisse sind im Mikrokosmos der Stabi³ frei verfügbar.

1. Intelligente Verfahren für die generische Dokumentenanalyse

Basierend auf dem Projekt *Quarator* (Rehm et al. 2020) wurde das Dokumentenanalyse-System *Eynollah*⁴ weiterentwickelt (Rezanezhad et al. 2023a, Rezanezhad et al. 2023b). *Eynollah* detektiert bis zu zehn verschiedene Klassen von Elementen mit deren Koordinaten. Die Segmentierung wurde optimiert und mit Modellen für die Texterkennung (Wang et al. 2016, Li et al. 2023) und zur Erkennung der Lesereihenfolge, auch für alternative Lese-/Schreibpraktiken (“right-to-left”, vertikaler Text), ergänzt. Um die Robustheit der Modelle sicherzustellen, wurden die Trainingsdaten erweitert und Data Augmentation eingesetzt. Alle Funktionen wurden in das OCR-D System (Neudecker et al. 2019) integriert und für hohen Durchsatz optimiert.

Sobald Volltexte in hoher Qualität vorliegen, können Systeme zur Entitätenerkennung und -verknüpfung die Inhalte weiterverarbeiten und anreichern. Auch hierbei wurden Vorarbeiten fortentwickelt (Labusch et al. 2019, Labusch/Neudecker 2020, Labusch/Neudecker 2022, Labusch et al. 2024). Zusätzlich wurde ein Datensatz für Entitätenerkennung und -verknüpfung auf der Grundlage historischer, deutschsprachiger Zeitungen des Stabi-Zeitungsportals ZEFYS⁵ annotiert, der mit aktuellen Transformer-Modellen und vergleichbaren Datensätzen evaluiert wurde (Schneider et al. 2025b). Herausforderungen bei

der Annotation von historischen Entitäten wurden auf der DHd2025 vorgestellt (Schneider et al. 2025a).

2. Bildanalyseinstrumente zur Erschließung des digitalen Kulturellen Erbes

Neben Text und Strukturdaten ist ein weiteres Ergebnis der Dokumentenanalyse die Identifikation von Abbildungen innerhalb digitalisierter Dokumente. Ziel dieses Teilprojekts war deren Erschließung mit einer multimodalen Text-Bild-Ähnlichkeitssuche, ergänzt durch Webanwendungen, die Annotationen des Bildmaterials ermöglichen.⁶ Mittels der Annotationen kann wiederum eine Optimierung der Modelle und Suchmodalitäten erfolgen. In der multimodalen Suche können anhand eines Beispielsbildes oder einer Freitextbeschreibung ähnliche Abbildungen gefunden werden. Die Bildanalyseinstrumente wurden für verschiedene Anwendungsszenarien (Druckermarken, Wasserzeichen, Provenienzmerkmale) getestet und an spezielle Bedürfnisse, Fachvokabulare sowie domänenspezifische Abbildungen angepasst. Hierfür wurden auf CLIP basierende Modelle (Radford et al. 2021) u.a. für Iconclass trainiert (Labusch/Neudecker 2023). In Workshops mit Mitarbeitenden und Studierenden wurden weitere Anwendungsszenarien der Bildanalyseinstrumente diskutiert sowie mit Umfragen Feedback eingeholt.

3. KI-unterstützte Inhaltsanalyse und Sacherschließung

Im dritten Teilprojekt wurden semi-automatisierte Verfahren zur inhaltlichen Erschließung untersucht. In Workshops und Interviews wurden zunächst Anforderungen zur Automatisierung der Inhaltsererschließung erhoben (Seifert/Schneider 2024). Für die automatische Generierung von Vorschlägen zur inhaltlichen Erschließung mit ausgewählten Klassifikationssystemen wurden für das Toolkit Annif (Suominen 2019) Modelle trainiert und quantitativ sowie qualitativ evaluiert. Für den Alten Realkatalog (ARK) der Stabi können nun Trainingsdaten, Modelle sowie die Systematik selbst in maschinell nachnutzbaren Formaten abgerufen werden.⁷ Auch für die verbreitete Basisklassifikation (BK) wurde ein umfangreicher mehrsprachiger Datensatz erstellt und mitsamt Modellen veröffentlicht.

4. Datenbereitstellung und Kuratierung für KI

Für KI-Verfahren sind geeignete Trainingsdaten eine notwendige Grundlage. Frei nutzbare Datensätze relevanter

Größe, Qualität und Diversität fehlen jedoch im Bereich der historischen Kulturdaten noch weitgehend. Weiterhin fehlen Standards zur Dokumentation ethischer, rechtlicher und sozialer Aspekte solcher Datensätze, denn Kulturdaten benötigen stets Kontextualisierung. Ihre Publikation stellt jedoch im Hinblick auf statistische und inhaltliche Biases von KI eine wichtige neue Aufgabe von Kulturerbe-Einrichtungen dar.

Im vierten Teilprojekt wurden gemeinsam mit einer Europeana-Arbeitsgruppe Richtlinien sowie ein Template für "Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets" (Alkemade et al. 2025, Alkemade et al. 2023) entwickelt. Im Projekt erstellte Datensätze (Metadaten, Volltexte und Bilder) sowie Modelle wurden mit Datasheets bzw. Model Cards (Mitchell et al. 2019) dokumentiert und auf geeigneten Plattformen (Zenodo⁸ und Hugging Face⁹) publiziert. Zudem wurden Ansätze zum Umgang mit urheberrechtlich geschütztem Material ausgearbeitet (Lehmann/Sichani 2025).

Das Poster präsentiert die wesentlichen Erkenntnisse und Ergebnisse des Projekts und betont dabei Transparenz und Nachhaltigkeit von KI-basierten Verfahren im Kontext von Kulturerbe und Digital Humanities.¹⁰

Fußnoten

1. <https://staatsbibliothek-berlin.de/> (zugegriffen: 31.07.2025).
2. <https://mmk.sbb.berlin/> (zugegriffen: 31.07.2025).
3. <https://mmk.sbb.berlin/ergebnisse/> (zugegriffen: 31.07.2025).
4. <https://github.com/qurator-sp/eynollah> (zugegriffen: 31.07.2025).
5. <https://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/> (zugegriffen: 31.07.2025).
6. https://github.com/qurator-sp/sbb_images (zugegriffen: 31.07.2025).
7. Vgl. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13284442>, <https://huggingface.co/collections/SBB/ark-annif-models-66bc8c4dea476bea05a6b491> und <https://doi.org/10.5281/zenodo.13301020> (zugegriffen: 31.07.2025).
8. <https://zenodo.org/communities/stabi> (zugegriffen: 31.07.2025).
9. <https://huggingface.co/SBB> (zugegriffen: 31.07.2025).
10. Diese Arbeit wurde teilweise unterstützt durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Projektförderung "Mensch.Maschine.Kultur - Künstliche Intelligenz für das Digitale Kulturelle Erbe" (2522DIG002).

Bibliographie

Alkemade, Henk, Gustavo Candela, Steven Claeysens, Giovanni Colavizza, Selda Eren, Nuno Freire, Alba Irollo, u. a. 2025. Datasheets for Digital

Cultural Heritage Datasets [Datasheet Template] (V2 2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15828222> .

Alkemade, Henk, Steven Claeysens, Giovanni Colavizza, Nuno Freire, Jörg Lehmann, Clemens Neudecker, Giulia Osti und Daniel Van Strien. 2023. Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. *Journal of Open Humanities Data* 9: 17. <https://doi.org/10.5334/johd.124> .

Labusch, Kai und Clemens Neudecker. 2020. Named Entity Disambiguation and Linking on Historic Newspaper OCR with BERT. In: *Working Notes of CLEF 2020 - Conference and Labs of the Evaluation Forum*, 2696:1–14. https://ceur-ws.org/Vol-2696/paper_163.pdf (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Labusch, Kai und Clemens Neudecker. 2022. Entity Linking in Multilingual Newspapers and Classical Commentaries with BERT. In: *Working Notes of CLEF 2022 - Conference and Labs of the Evaluation Forum*, 3180:1–11. <http://ceur-ws.org/Vol-3180/paper-85.pdf> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Labusch, Kai und Clemens Neudecker. 2023. Gauging the Limitations of Natural Language Supervised Text-Image Metrics Learning by Iconclass Visual Concepts. In: *Proceedings of the 7th International Workshop on Historical Document Imaging and Processing*, 19–24. <https://doi.org/10.1145/3604951.3605516> .

Labusch, Kai, Clemens Neudecker und David Zellhöfer. 2019. BERT for Named Entity Recognition in Contemporary and Historical German Conference on Natural Language Processing. In: *Proceedings of the 15th conference on natural language processing (KONVENS 2019)*, 9–11. https://konvens.org/proceedings/2019/papers/KONVENS2019_paper_4.pdf . (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Labusch, Kai, Sophie Schneider und Clemens Neudecker. 2024. Automatisierte semantische Anreicherung von historischen Texten. Erkennung und Verknüpfung von Entitäten mit Wikidata und Wikipedia. *B.I.T.online* 2024, Nr. 3. <https://www.b-i-t-online.de/heft/2024-03-fachbeitrag-labusch.pdf> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Lehmann, Jörg und Anna-Maria Sichani. 2025. A Position Paper on AI and Copyrights in Cultural Heritage and Research (EU and UK). *Journal of Open Humanities Data* 11: 25. <https://doi.org/10.5334/johd.290> .

Li, Minghao, Tengchao Lv, Jingye Chen, Lei Cui, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Zhoujun Li und Furu Wei. 2023. TrOCR: Transformer-Based Optical Character Recognition with Pre-trained Models. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 37, Nr. 11: 13094–13102. <https://doi.org/10.1609/aaai.v37i11.26538> .

Mitchell, Margaret, Simone Wu, Andrew Zaldivar, Parker Barnes, Lucy Vasserman, Ben Hutchinson, Elena Spitzer, Inioluwa Deborah Raji und Timnit Gebru. 2019. Model Cards for Model Reporting. In: *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 220–229. <https://doi.org/10.1145/3287560.3287596> .

Neudecker, Clemens, Konstantin Baierer, Maria Federbusch, Matthias Boenig, Kay-Michael Würzner, Volker Hartmann und Elisa Herrmann. 2019. OCR-D: An end-to-end open source OCR framework for historical printed documents. In: *DATECH2019: Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage*, 53–58. <https://doi.org/10.1145/3322905.3322917> .

Radford, Alec, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, u. a. 2021. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. In: *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, PMLR 139, 8748–8763. <https://proceedings.mlr.press/v139/radford21a/radford21a.pdf> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Rehm, Georg, Peter Bourgonje, Stefanie Hegele, Florian Kintzel, Julián Moreno Schneider, Malte Ostendorff, Karolina Zaczynska, u. a. 2020. QURATOR: Innovative Technologies for Content and Data Curation. In: *International Conference on Digital Curation Technologies (Qurator) 2020*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.12195> .

Rezanezhad, Vahid, Konstantin Baierer, Mike Gerber, Kai Labusch und Clemens Neudecker. 2023a. Document Layout Analysis with Deep Learning and Heuristics. In: *Proceedings of the 7th International Workshop on Historical Document Imaging and Processing*, 73–78. <https://doi.org/10.1145/3604951.3605513> .

Rezanezhad, Vahid, Konstantin Baierer und Clemens Neudecker. 2023b. A hybrid CNN-Transformer model for Historical Document Image Binarization. In: *Proceedings of the 7th International Workshop on Historical Document Imaging and Processing*, 79–84. <https://doi.org/10.1145/3604951.3605508> .

Schneider, Sophie, Michal Bubula, Kai Labusch, Jörg Lehmann und Clemens Neudecker. 2025a. Named Entity Uncertainty Mining: Von der intellektuellen zur computergestützten Untersuchung unsicherer Annotationen. In: *DHd 2025 Under Construction*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14942976> .

Schneider, Sophie, Ulrike Förstel, Kai Labusch, Jörg Lehmann und Clemens Neudecker. 2025b. ZEFYS2025: A German Historical Newspaper Dataset for Named Entity Recognition and Entity Linking. In: *Proceedings of the 21st Conference on Natural Language Processing (KONVENS 2025)*, 48– 58. <https://aclanthology.org/2025.konvens-1.5.pdf> (zugegriffen: 14. Dezember 2025).

Seifert, Wolfgang und Sophie Schneider. 2024. Anforderungsanalyse für die semi-automatisierte Sacherschließung an der Staatsbibliothek zu Berlin. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 11, Nr. 4: 1–7. <https://doi.org/10.5282/o-bib/6075> .

Suominen, Osmo. 2019. Annif: DIY automated subject indexing using multiple algorithms. *LIBER Quarterly: The Journal of the International Association of Agricultural Librarians and Documentalists* 29, Nr. 1: 1–12. <https://doi.org/10.1108/LIBR-01-2019-0001> .

Suominen, Osmo. 2019. Annif: DIY automated subject indexing using multiple algorithms. *LIBER Quarterly: The*

Journal of the Association of European Research Libraries
29, Nr. 1: 1–25. <https://doi.org/10.18352/lq.10285> .

Wang, Jiang, Yi Yang, Junhua Mao, Zhiheng Huang, Chang Huang und Wei Xu. 2016. CNN-RNN: A Unified Framework for Multi-label Image Classification. In: *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2285–2294. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.251> .